

Gestão da Capacidade de Carga em Trilhas de Áreas Protegidas

O gestor de uma área natural marinha protegida, uma das nossas principais responsabilidades é garantir que o turismo seja sustentável, preservando o ambiente natural e proporcionando uma experiência de qualidade para os visitantes. Neste estudo, realizamos uma análise detalhada da Capacidade de Carga Efetiva (CCE) da trilha principal que leva à praia, a fim de avaliar o impacto do número crescente de turistas na preservação da área. Baseado nos cálculos realizados, a Capacidade de Carga Efetiva (CCE) da trilha foi determinada como sendo 13,5 visitantes por dia. Atualmente, a trilha recebe uma média de 40 visitantes diários, o que indica uma sobrecarga significativa. Esse excesso de visitantes não apenas compromete a integridade ambiental, mas também pode deteriorar a qualidade da experiência turística. Para mitigar os impactos ambientais negativos e preservar a experiência dos visitantes, recomendamos reduzir o número de grupos diários para aproximadamente 1 grupo de 10 pessoas. Esta medida visa alinhar o fluxo de visitantes à capacidade sustentável da trilha, garantindo a preservação do ambiente natural para as futuras gerações. A gestão eficaz da capacidade de carga é essencial para garantir a sustentabilidade das áreas protegidas. Ao reduzir o número de visitantes e implementar práticas de manejo adequado, podemos preservar a beleza cênica e a biodiversidade dessas áreas para as futuras gerações. Concluí que a trilha está sobrecarregada com o número atual de visitantes devido à disparidade entre a Capacidade de Carga Efetiva calculada e o número de visitantes diários. Cheguei a esta conclusão porque os cálculos indicam uma capacidade de 13,5 visitantes por dia, enquanto a média atual é de 40 visitantes.

Reflexão Crítica

Este caso prático ilustra a importância da gestão adequada da capacidade de carga em áreas protegidas. A capacidade de carga é um conceito central para a sustentabilidade em ecoturismo, pois permite que as áreas naturais sejam utilizadas de forma que seu valor ecológico e paisagístico seja mantido. Portanto, é fundamental que gestores de áreas naturais compreendam e apliquem esses conceitos para promover práticas de turismo sustentável.

Perguntas para o docente

1. Como você aplicaria o conceito de capacidade de carga em uma área natural diferente?
2. Quais estratégias você sugeriria para educar os visitantes sobre a importância de respeitar os limites de capacidade de carga

Diálogo com Colegas

Convido todos a refletirem sobre as estratégias que poderiam ser adotadas para melhorar a gestão da capacidade de carga em suas próprias áreas de atuação. Por exemplo, como vocês lidariam com um aumento de visitantes em um ambiente sensível? Que medidas preventivas poderiam ser tomadas para evitar a degradação ambiental?

Diálogo com o Tutor Docente da Disciplina

O que pensa da minha proposta? Percebe algum problema no raciocínio? O que pode acrescentar em termos de estratégias para melhorar a gestão da capacidade de carga em outras áreas?

Referências

Hughes, M. (2001). *Visitor impact management: A review*. Journal of Environmental Management, 63(2), 151-165.

Harrison, C. M., & Williams, M. J. L. (2002). *Assessing the impacts of tourism on natural environments: A review*. Environmental Management, 30(5), 765-772.

Manning, R. E. (2011). *Studies in outdoor recreation: Search and research for satisfaction*. Oregon State University Press.

Pickering, C., & Buckley, R. (2010). *Impact of recreation and tourism on terrestrial and aquatic ecosystems: A review*. Journal of Ecotourism, 9(2), 79-94.